

O IMPACTO DA MUSICOTERAPIA NOS IDOSOS PORTADORES DE ALZHEIMER COMO INTERVENÇÃO NÃO FARMACOLÓGICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 04/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10780613

Johann Jordan Freitas e Faria¹

Luciano Rezende dos Santos²

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

Resumo: Este artigo aborda a Doença de Alzheimer (DA), destacando sua prevalência e o aumento previsto de casos devido ao envelhecimento da população. Com início geralmente na sexta década de vida, a DA apresenta estágios progressivos que levam a uma expectativa de vida média de 8-10 anos após o diagnóstico. A etiologia multifatorial inclui hipóteses colinérgicas, amiloides, idade, predisposição genética e lesões na cabeça. Até o momento, não há cura, e os tratamentos focam apenas nos sintomas, ressaltando a importância da prevenção devido à complexidade do sistema nervoso. O artigo destaca a musicoterapia como uma intervenção promissora não farmacológica para aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida na DA, utilizando elementos musicais para estimular a memória e aliviar estresse e dor. A revisão

exploratória integrativa do estudo, realizado entre agosto e setembro de 2023, analisou 20 artigos, sustentando a eficácia da musicoterapia na DA. Entretanto, ressalta-se a necessidade de estudos mais rigorosos e padronização na aplicação, devido à complexidade das variáveis envolvidas. Resultados divergentes sobre o impacto cognitivo indicam falta de consenso e ausência de resultados longitudinais. Apesar das ressalvas, a musicoterapia demonstra indícios de melhora na qualidade de vida, destacando vantagens como ausência de efeitos colaterais em comparação com terapias farmacológicas. A aplicação fácil e o potencial de expansão, especialmente em países em desenvolvimento, são destacados. No entanto, ressalta-se que a musicoterapia é promissora, mas requer aprimoramento, padronização e investigação mais profunda para consolidar seu papel como terapia eficaz na DA.

Palavras-chaves: Demência, Doença de Alzheimer, Musicoterapia, Idosos

Abstract: This article addresses Alzheimer's Disease (AD), highlighting its prevalence and the projected increase in cases due to the aging population. Typically beginning in the sixth decade of life, AD progresses through stages, leading to an average life expectancy of 8-10 years after diagnosis. The multifactorial etiology involves cholinergic hypotheses, amyloids, age, genetic predisposition, and head injuries. Currently, there is no cure, and treatments focus solely on symptoms, emphasizing the importance of prevention due to the complexity of the nervous system. The article emphasizes music therapy as a promising non-pharmacological intervention to alleviate symptoms and improve the quality of life in AD, using musical elements to stimulate memory and alleviate stress and pain. The exploratory integrative review, conducted in August and September 2023, analyzed 20 articles, supporting the effectiveness of music therapy in AD. However, it underscores the need for more rigorous studies and standardization in application due to the complexity of the variables involved. Divergent results on cognitive impact indicate a lack of consensus and a absence of longitudinal outcomes. Despite reservations, music therapy shows indications of

improving quality of life, highlighting advantages such as the absence of side effects compared to pharmacological therapies. Its easy application and potential for expansion, especially in developing countries, are emphasized. Nevertheless, it is emphasized that while music therapy is promising, it requires refinement, standardization, and deeper investigation to establish its role as an effective therapy in AD.

Key-words: Dementia, alzheimer's disease, music therapy, Elderly

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema a Doença de Alzheimer que é um tipo de demência, um termo utilizado para se dirigir a diversas doenças que afetam as funções cognitivas levando a incapacidades, principalmente para população idosa (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023). Nesse contexto, a Doença de Alzheimer (DA) é a causa mais comum de demência neurodegenerativa e pode ser compreendida como um transtorno degenerativo progressivo incurável e fatal, que se manifesta através da degeneração cognitiva, afetando principalmente a memória. Como padrão, a doença possui estágios que se manifestam de forma lenta e inexorável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023).

No ano de 2020, mais de 55 milhões de pessoas possuíam demência no mundo e cerca de 1,6 milhão no Brasil (GAION, 2020). A tendência é que esse número dobre a cada 20 anos, com expectativa de alcançar 78 milhões de pessoas em 2030 e 139 milhões em 2050, a maioria (71%) vivendo em países em desenvolvimento (ALZHEIMER'S DISEASE INTERNACIONAL, 2017). Como hipótese, aventa-se que o processo de envelhecimento demográfico é uma tendência global, tendo em vista o sucesso da melhoria da qualidade de vida no último século, o que implica numa proporção de idosos crescente, propensos ao desenvolvimento de demência, gerando uma estimativa de 10 milhões de novos casos por ano (ALZHEIMER'S DISEASE INTERNATIONAL, 2017).

Os primeiros sinais do Alzheimer, tendem a começar no meio da sexta década de vida, sendo classificado como Alzheimer precoce quando é iniciado dos 30 até antes dos 65 anos de idade. Os primeiros indícios do início da doença normalmente se apresentam com a perda de memória recente e uma queda da cognição de aspectos não relacionados à memória, como: dificuldade de compreensão de imagens e problema de encontrar a palavra certa. Com o progredir da doença, os sintomas se tornam mais severos (NATIONAL INSTITUTE OF AGING, 2022).

A partir do diagnóstico, é dada uma expectativa de vida de 8-10 anos, sendo o quadro clínico normalmente dividido em 4 estágios:

Sendo o Estágio 1 (forma inicial), marcado por alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais; o Estágio 2 (forma moderada), marcado pela dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e insônia; o Estágio 3 (forma grave), marcado pela resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva; o Estágio 4 (terminal), marcado pela restrição ao leito, mutismo, dor ao engolir e infecções intercorrentes (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2011)

A DA é uma doença considerada multifatorial e as duas principais hipóteses para a sua causa são a Hipótese colinérgica e a Hipótese amilóide, juntamente dos fatores de risco: idade, predisposição genética, ferimentos na cabeça, doenças vasculares, infecções e fatores ambientais (BREIJYEH; KARAMAN, 2020). Por ainda não existir um tratamento curável, o foco se mantém na prevenção que pode retardar o seu progresso, e considerando que os tratamentos medicamentosos possuem apenas efeitos sintomáticos, continua sendo um desafio o desenvolvimento de estratégias terapêuticas e preventivas dado a complexidade do sistema nervoso (PASSERI *et al.*, 2022)

Nessa realidade, algumas intervenções não farmacológicas são alternativas para amenizar os sintomas, além de atuarem como um

tratamento complementar. Como exemplo, a musicoterapia, que consiste na aplicação da música e seus elementos (som, melodia, ritmo e harmonia) por pessoas qualificadas, podendo ser um processo terapêutico passivo por meio da escuta ou ativo por meio da participação: cantando, dançando ou tocando um instrumento (LYU *et al.*, 2018). Foi percebido que esse tipo de terapia promove um bem-estar geral, não apenas físico, mas mental, aliviando o estresse e a dor, estimulando e melhorando a memória do paciente, pelo menos por um tempo (TRAINOR, 2019).

Assim, o objetivo do trabalho é analisar o efeito da musicoterapia como uma alternativa não farmacológica de promover uma melhor condição de vida às pessoas com DA. Para isso, com intuito de executar essa investigação, foi desenvolvido uma revisão de literatura na forma de pesquisa bibliográfica.

2 METODOLOGIA

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Qual o impacto da musicoterapia nos idosos portadores de Alzheimer como intervenção não farmacológica?” Nela, observa-se o P: Idosos portadores de Alzheimer; I: Musicoterapia; C: não se aplica; O: impactos.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde, desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: *Idosos portadores de Alzheimer*, *musicoterapia*, “enfermedad de Alzheimer” or “Doença de Alzheimer” or “Maladie d’Alzheimer”, “*Musicoterapia*” or “*Music Therapy*” or “*Musicoterapia*”, *Alzheimer`s*, *Music Therapy*. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “*and*”, “*or*” “*not*”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)*, *EbscoHost*.

A busca foi realizada no mês de agosto e setembro de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em português, inglês e alemão, publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tiverem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou 24 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 4 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 20 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas a fim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (Page *et al.*, 2021).

Figura 1 – EXEMPLO/MODELO – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses* (PRISMA). Page *et al.*, (2021).

3 RESULTADOS

A **tabela 1** sintetiza os principais artigos que foram utilizados na presente revisão de literatura, contendo informações relevantes sobre os mesmos, como os autores do estudo, o ano de publicação, o título e os achados relevantes.

Tabela 1 – Principais achados relacionados ao impacto da Musicoterapia como intervenção não farmacológica, considerando-se o ano de publicação, em ordem decrescente.

AUTOR; ANO	TÍTULO	ACHADOS PRINCIPAIS
BLEIBEL et al., 2023	<i>The effect of music therapy on cognitive functions in patients with Alzheimer's disease: a systematic review of randomized controlled trials</i>	↑ Funções cognitivas↑ Memória↑ Execução de tarefas↑ Atenção ↑ Qualidade de vida: pacientes e cuidadores
KRESSIG, 2022	<i>Musik und Bewegung als therapeutische Ressourcen bei Demenz</i>	– Essenciais para o tratamento moderno da demência-Efeito + sem efeitos colaterais- Mobilização de reservas cerebrais ↑ cognição
NAVARRO; PÉREZ; ROMERO , 2022	<i>Effect of Music Therapy as a Non-Pharmacological Measure Applied to Alzheimer's Disease</i>	↑ aspectos comportamentais, sociais e níveis cognitivos ↓ da sobrecarga do cuidador e ↑ do seu

	<i>Patients: A Systematic Review</i>	<p>bem estar ↓ e estabilização dos sintomas ↑ Emocional, psicológico e sintomatologia cognitiva ↓ sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade, agressividade e agitação ↑ orientação espacial, interação social, memória remota, auto identificação, positividade e emoções</p>
<p>KERCHE; SILVA; COSTA, 2022</p>	<p>Contribuições da musicoterapia em pacientes com o diagnóstico de Alzheimer</p>	<p>-Pode gerar situações de dependência – Controla a dor, ↓ ansiedade, ↓ estresse, ↓ fadiga- Age em padrões hemodinâmicos- Eficácia relativa – Pode ser aversiva, inconveniente e contraindicada – Necessário o monitoramento médico</p>
<p>KIM; PARK; YEO, 2022</p>	<p><i>Dual-Task-Based Music Therapy to</i></p>	<p>-Musicoterapia integrada a uma</p>

	<i>Improve Executive Functioning of Elderly Patients with Early Stage Alzheimer's Disease: A Multiple Case Study</i>	dupla tarefa, pode ser efetiva no tratamento de déficits cognitivos degenerativos em idosos com DA em estágio inicial. - Necessário mais estudos com amostras maiores
MATZIORINIS; KOELSCH, 2022	<i>The promise of music therapy for Alzheimer's disease: A review</i>	-Retarda e desacelera a neurodegeneração - Manutenção do senso de identidade própria -Estímulo do lado social↑ Humor ↓ Depressão ansiedade↑ Recordação autobiográfica - Controla os sintomas comportamentais e psicológicos da demência
FLO ET AL., 2022	<i>Study protocol for the Alzheimer and music therapy study: An RCT to compare the efficacy of music therapy and physical activity on brain plasticity, depressive symptoms, and cognitive decline, in a</i>	- Musicoterapia produz efeitos positivos na DA, mas a literatura diverge nos resultados, com pontos fracos e uma falta de resultados longitudinais.

	<i>population with and at risk for Alzheimer's disease</i>	
SILVA; AMÂNCIO; BOAVENTURA, 2022	Musicoterapia e doença de Alzheimer: uma alternativa para melhorar a qualidade de vida dos idosos acometidos?	-É complementar, não tão eficaz isoladamente - Melhoria dos sintomas no geral - Necessário mais estudos
ALEIXO ET AL., 2022	Musicoterapia ativa na demência: resultados de um estudo aberto	-Melhora discreta na cognição ↓ estatisticamente significativa na ansiedade (pós intervenção) - Musicoterapia é promissora e com boa aceitação, mas carece de estudos com amostras maiores para comprovar seus efeitos.
GASSNER; GERETSEGGER; FERBAS, 2022	<i>Effectiveness of music therapy for autism spectrum disorder, insomnia and schizophrenia: update of systematic reviews</i>	-Afeta positivamente o humor, comportamento neuropsiquiátrico, apatia, comunicação e funções físicas ↑ Sintomas psicológicos apenas na DA em estado grave -

		<p>Memória e fluência verbal na DA em estado leve -Não teve um impacto significativo em atividades do dia a dia e mobilidade.</p>
<p>SOUSA ET AL., 2021</p>	<p>A utilização da musicoterapia no tratamento de idosos diagnosticados com a doença de Alzheimer</p>	<p>-Retarda sintomas - Reestruturação de memórias esquecidas -Expansão e ativação de lembranças de sua história de vida- Promove a plasticidade cerebral ↓ Declínio cognitivo- Benefícios de uma forma não invasiva, baixo custo - Necessário mais estudos</p>
<p>YANG ET AL., 2021</p>	<p><i>Benefits in Alzheimer's Disease of Sensory and Multisensory Stimulation</i></p>	<p>-Pode causar a sincronização da oscilação das redes neurais, aumentar a plasticidade cerebral e regular o fluxo sanguíneo cerebral regional -É seguro e efetivo -É preciso explorar e melhorar os parâmetros e o</p>

		<p>potencial dos mecanismos -</p> <p>Necessário mais estudos, mas devem ser cuidadosamente planejados</p>
<p>POPA ET AL., 2021</p>	<p><i>Impacto f Alzheimer´s Dementia on Caregivers and Quality Improvement through Art and Music Therapy</i></p>	<p>↑ socialização -</p> <p>Manutenção do status social -Intervenção segura e bem aceita ↑ na expressão de emoções, relacionamentos, e sintomas não cognitivos:↓ cortisol ↓ sintomas de ansiedade↓ depressão ↓ agressividade Existe m falhas metodológicas e mais investigações são necessárias para provar os benefícios a longo prazo</p>
<p>PASSOS; QUADROS, 2021</p>	<p>A música como agente terapêutico no tratamento da Doença de Alzheimer</p>	<p>-Terapia farmacológica é cara e tem muitos efeitos colaterais. -Música promove intenso movimento psíquico e neurológico↑ coesão social ↑fortalecimento</p>

		<p>de vínculos -Música pode ser tao essencial ao ser humano quanto a linguagem – Desacelera o declínio cognitivo ↑ plasticidade cerebral ↓ dos medicamentos -É preciso definir melhor o que é musicoterapia-É necessário mais estudo.</p>
LAM ET AL, 2020	<i>Effects of Music therapy on Patients with Dementia – A Systematic Review</i>	<p>↑ significativa na fluência verbal após a intervenção ↓ ansiedade, depressão e apatia.-Sem melhora significativa na cognição ou em funções diárias- Resultados sobre qualidade de vida foram ambíguos - Necessário mais estudos para melhores conclusões</p>
QUAIL ET AL, 2020	<i>Management of cognitive decline in Alzheimer´s disease using a non-pharmacological</i>	<p>– Paciente demonstrou reintegração social, retorno ativo na participação em atividades culturais e</p>

	<p><i>intervention program: A case report</i></p>	<p>antigos hobbies, após a intervenção, além de manutenção da sua liberdade em casa. -Redução do isolamento social melhora o humor e previne a perda cognitiva. ↑ cognição Melhora dos sintomas ↓ o regresso cognitivo ↑ comportamento social e humor -É essencial educar a comunidade - Intervenção baseada em efeitos a curto prazo</p>
<p>MORALES ET AL., 2020</p>	<p><i>Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis</i></p>	<p>- Melhorias na função cognitiva, na qualidade de vida e depressão a longo prazo- Sugere criar padrões de protocolos para aplicação dependentes da natureza ou estágio da doença.</p>

<p>TRAINOR, 2019</p>	<p><i>Effects of Using Music Therapy for Patients Suffering From Dementia</i></p>	<p>– Diagnóstico e tratamento precoce ↑ chances de sucesso – Importante ter um sistema adequado de implementação e supervisão – Não é possível garantir resultados ainda- Necessário mais estudos para descobertas da sua capacidade restaurativa.- Família cada vez mais integrada ao tratamento</p>
<p>JÚNIOR ET AL., 2019</p>	<p>Metamemória; O papel da musicoterapia no assistencialismo à saúde dos idosos que convivem com o Alzheimer – Revisão Literária</p>	<p>-Indivíduos com alto grau de escolaridade possuem um “efeito protetivo” -Melhora da ansiedade e depressão -Melhora dos domínios cognitivos ↑ Orientação ↑ Memória ↑ Linguagem ↓ Delírio ↓ Alucinações ↓ Irritabilidade ↓ Agitação -Apenas um dos estudos selecionados mostrou</p>

		a manutenção das melhorias após a aplicação da musicoterapia.
LYU ET AL., 2018	<i>The effects of Music Therapy on Cognition, Psychiatric Symptoms, and Activities of Daily Living in Patients with Alzheimer's Disease</i>	-Música é mais eficiente do que a leitura de letras. - Musicoterapia estimula vários aspectos cognitivos.- Melhora a expressão dos sentimentos, comunicação, aprendizado e criação de vínculos -Cantar aumenta a estimulação neurológica - Benefício a todos os envolvidos-Os resultados não se mantêm a longo prazo, o que indica que a terapia contínua pode ser benéfica a médio e longo prazo.

↑ **Aumento/ melhora;**

↓ **Diminuição.**

Fonte: autoria própria

4 DISCUSSÃO

Tendo como fundamento os 20 artigos utilizados, a musicoterapia se apresenta como um dos principais métodos de intervenção não farmacológica no tratamento da Doença de Alzheimer. Embora, ainda careça de estudos e criação de um método mais rigoroso de aplicação, tendo em vista o leque de variáveis que dificultam sua mensuração e pode contribuir para a banalização da técnica. (PASSOS E MARTINS; QUADROS, 2021).

Nesse contexto, foi observado que o processo de aplicação da musicoterapia se baseia em uma experiência/relacionamento prévio do paciente com a música, podendo gerar uma experiência expansiva e restauradora de sua história de vida (SOUZA *et al*, 2021), sendo assim, relativa ao valor de relação que a música tem para com o paciente (KERCHE; SILVA; COSTA, 2022). Ademais, a promoção de impactos na cognição e mobilização de reservas cerebrais atribuídas às intervenções não farmacológicas, com destaque a musicoterapia, as colocam em um estado de essenciais ao tratamento moderno da Demência (KRESSIG, 2022), tendo impactos positivos nos aspectos comportamentais, sociais e em níveis cognitivos (NAVARRO; PÉREZ; ROMERO, 2022).

Entretanto, foram encontrados resultados divergentes quanto ao nível de impacto cognitivo promovido pela intervenção musicoterápica, existindo assim, uma divergência na literatura, que denota pontos fracos bem como a ausência de resultados longitudinais (FLO *et al*, 2023). Sob essa perspectiva, conforme apontado por POPA *et al*. (2021), QUAIL *et al*. (2020), é percebido que a intervenção se baseia em resultados a curto prazo, bem como carece de investigações para provar benefícios a longo prazo. Além disso, tal terapêutica pode ser aversiva e contraindicada, sendo recomendado o monitoramento médico das condições clínicas a cada momento, pois caso ocorra de maneira inadequada e acompanhada de uma resposta não aceitável, pode ocasionar uma condição de

dependência (KERCHE; SILVA; COSTA, 2022), não sendo possível a promessa de resultados com essa terapia ainda (TRAINOR, 2019).

Não obstante, é importante compreender que a musicoterapia se posiciona como uma terapia coadjuvante (KERCHE; SILVA; COSTA, 2022) com isso, se mostra não tão eficaz se aplicada isoladamente (SILVA; AMÂNCIO; BOAVENTURA, 2022). Contudo, pode ser integrada a uma dupla atividade e ter sua efetividade e tratamento de déficits cognitivos degenerativos (KIM; PARK; YEO, 2022), corroborando com a ideia e importância de que estimulações sensoriais e multissensoriais podem, inclusive, induzir a sincronização das oscilações das redes neurais relacionadas com a aprendizagem e a memória, aumentando a plasticidade cerebral e regulando o seu fluxo sanguíneo (YANG et al, 2021). Ademais, pode atuar como um fator que retarda e desacelera a neurodegeneração em pessoas com risco de desenvolver a DA, mantendo o senso de identidade própria (MATZIORINIS; KOELSCH, 2022).

Todavia, no amplo aspecto de resultados observados pelos artigos compreendidos no estudo, foi observado indícios de melhora na qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores, com pequenas ressalvas, que se consistem em barreiras metodológicas, com ênfase na falta de estudos experimentais com amostras maiores (ALEIXO et al, 2022). Neste cenário, fatores como a ausência de efeitos colaterais na musicoterapia (KRESSIG, 2022), contrastam com o fato da terapia farmacológica possuí-los, além de apresentar um preço mais elevado (MARTINS; QUADROS, 2021). O que denota uma maior facilidade de aplicação e expansão, ao mesmo tempo que acende um alerta geral quanto a necessidade de exploração e aprimoramento da terapia, principalmente em países em desenvolvimento. Locais que tendem a apresentar situações onde a musicoterapia poderia assumir um papel exclusivamente de alternativa mais barata suprimindo uma demanda social crescente, considerando a impossibilidade da complementaridade da intervenção farmacológica e não farmacológica em muitas realidades

carentes de recurso financeiro, que se tornaram locais de maior incidência da doença.

Sob essa perspectiva, é pertinente a compreensão de alguns pontos, como o fato dos benefícios superou quase que por unanimidade as possíveis contra indicações do recurso terapêutico. As vantagens observadas abrangem melhorias como: cognição, qualidade de vida, memória, redução e estabilização dos sintomas da doença, melhora do humor, redução de sintomas depressivos, aprimoração da fluência verbal, redução da sobrecarga que pode ser gerada ao cuidador, vantagens observadas por autores como Bleibel, Souza, Lam, Gassner etc. Bem como a existência de alguns fatores protetivos, como a alta escolaridade, hábitos de leitura (JÚNIOR et al, 2019).

Portanto, os achados convergem para uma conclusão favorável à terapêutica como forma complementar de se tratar a principal demência no mundo, através de por exemplo da criação de protocolos de aplicação dependentes do seu estágio e natureza, aplicada juntamente das terapias farmacológicas (MORALES et al, 2020), além de fornecer um amparo, emocional físico e social as pessoas com demência (LYU et al, 2018). Entretanto é observado em grande parte dos estudos a necessidade de se realizar mais pesquisas, principalmente com caráter experimental explorando ainda mais esse recurso terapêutico, possibilitando conclusões que contribuam para a elucidação das dúvidas ainda existentes sobre os efeitos, a eficácia e o mecanismo de funcionamento da musicoterapia, que são promissores tendo em vista os indicativos dos artigos antigos se reafirmando em artigos mais recentes.

4 CONCLUSÃO

Depois da análise de estudos voltados para a musicoterapia como uma forma de tratamento não medicamentoso na Demência, principalmente a DA, fica evidente que é uma terapêutica, que já demonstra impactos e resultados perceptíveis, mas ainda é promissora, por se tratar de um

recurso ainda pouco estudado. Com isso, seu aprimoramento, criação de uma metodologia consolidada, realização de mais estudos e estudos maiores, com enfoque aos experimentais, se fazem importantes para a ciência, por poderem contribuir para a consolidação das evidências ou insinuações, atualmente questionadas, a fim de concretizar a musicoterapia como um tratamento complementar padrão, capaz de promover qualidade de vida a todo o contexto biopsicossocial do paciente.

REFERÊNCIAS

ALEIXO, M. A. R *et al.* Musicoterapia ativa na demência: resultados de um estudo aberto. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 71, n. 2, p. 117-125, 2022.

BLEIBEL, M. *et al.* The effect of music therapy on cognitive functions in patients with Alzheimer's disease: a systematic review of randomized controlled trials. **[Alzheimer's Research & Therapy](#)**, v. 15, n. 65, p. 1-10, 2023.

BREIJYEH, Z.; KARAMAN, R. Comprehensive Review on Alzheimer's Disease: Causes and Treatment. **Molecules (Basel, Switzerland)**, v. 25, n. 24, p. 5789, 08 dez. 2020.

Dementia Statistics, **Alzheimer's Disease International**. 2020.

DEMENTIA, **World Health Organization**, 2023.

Doença de Alzheimer, **Biblioteca Virtual em Saúde**. 2011

Doença de Alzheimer, **Ministério da Saúde**, 2023.

FLO, B. K. *et al.* Study protocol for the Alzheimer and music therapy study: An RCT to compare the efficacy of music therapy and physical activity on brain plasticity, depressive symptoms, and cognitive decline, in a population with and at risk for Alzheimer's disease. ***PloS one***, v. 17, n. 6, p. e0270682, 30 jun. 2022.

GAION, João Pedro. Doença de Alzheimer: Saiba mais sobre a principal causa de demência no mundo. **Informasus.ufscar**, v. [s.v], n. [s.n], p. [s.p], 21 set. 2020.

GARCÍA-NAVARRO, E. B.; BUZÓN-PÉREZ, A.; CABILLAS-ROMERO, M. Effect of Music Therapy as a Non-Pharmacological Measure Applied to Alzheimer's Disease Patients: A Systematic Review. **Nursing Reports**, v. 12, n. 4, p. 775-790, 20 out. 2022.

GASSNER, L. GERETSEGGER, M. MAYER-FERBAS, J. Effectiveness of music therapy for autism spectrum disorder, dementia, depression, insomnia and schizophrenia: update of systematic reviews. **European Journal of Public Health**, v. 32, n. 1, p. 27-34, 1 Oct. 2021.

JÚNIOR, Gilvan Gilson De Medeiros et al.. **Metamemória: o papel da musicoterapia no assistencialismo à saúde dos idosos que convivem com o alzheimer – revisão literária**. Anais VI CIEH. Campina Grande: Realize Editora, 2019.

KERCHE, E.; SILVA, L.; COSTA, R. **Contribuições da musicoterapia em pacientes com o diagnóstico de alzheimer**. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado – Psicologia) – Centro Universitário UNA, Belo horizonte, 2022.

KIM, S.J.; PARK, J.-K.; YEO, M.S. Dual-Task-Based Music Therapy to Improve Executive Functioning of Elderly Patients with Early Stage Alzheimer's Disease: A Multiple Case Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**. v. [s.v.] n. 19, p. 11940, 21 set. 2022.

KRESSIG, R.W. Musik und Bewegung als therapeutische Ressourcen bei Demenz. **Die Innere Medizi**, v. 64, [s.n.], p.147-151, 1 dez. 2022.

LAM, H. *et al.* Effects of Music Therapy on Patients with Dementia-A Systematic Review. **Geriatrics (Basel, Switzerland)**, v. 5, n. 4, p. 62, 25 sep. 2020.

LYU, J. *et al.* The Effects of Music Therapy on Cognition, Psychiatric Symptoms, and Activities of Daily Living in Patients with Alzheimer's Disease. **Journal of Alzheimer's Disease: JAD**, v. 64, n. 4, p. 1347-1358, 24 JUL 2018.

MATZIORINIS, A. M.; KOELSCH, S. The promise of music therapy for Alzheimer's disease: A review. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1516, n. 1, p. 11-17, 18 jul. 2022.

MORENO-MORALES, C. *et al.* Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Frontiers in medicine**, v. 7, n. 160, p. 1-11, 19 mai. 2020.

Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & McKenzie, J. E. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *bmj*, 372. 2021.

PASSERI, E. *et al.* Alzheimer's Disease: Treatment Strategies and Their Limitations. **International journal of molecular sciences**, v. 23, n. 22, p. 13954, 12 nov. 2022.

PASSOS E MARTINS, Heloisa; QUADROS, Laura Cristina de Toledo. A música como agente terapêutico no tratamento da Doença de Alzheimer. **Psicol. pesq.**, Juiz de Fora , v. 15, n. 1, p. 1-22, abr. 2021 .

POPA, L.-C. *et al.* Impact of Alzheimer's Dementia on Caregivers and Quality Improvement through Art and Music Therapy. **Healthcare**. v. 9, n. 6, p. 698, 9 jun. 2021.

QUAIL, Z. *et al.* Management of cognitive decline in Alzheimer's disease using a non-pharmacological intervention program: A case report. **Medicine**, v. 99, n. 21, p. e20128, 22 mai. 2020.

SILVA, L. C. S. e; AMÂNCIO, N. de F. G.; BOAVENTURA, R. S. Musicoterapia e doença de alzheimer: uma alternativa para melhorar a qualidade de vida

dos idosos acometidos? / Music therapy and alzheimer's disease: an alternative to improve the quality of life of affected elderly?. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 8543–8554, 2022.

SOUSA, A. N. da S. .; SARAIVA, M. S. .; MACHADO, T. V. R. .; SOUZA, J. C. P. de. The use of music therapy in the treatment of elderly diagnosed with Alzheimer's disease. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 12, p. e112101220010, 2021.

TRAINOR, H. Effects of Using Music Therapy for Patients Suffering From Dementia. **The health care manager**, v. 38, n.3, p. 206-210, 09 JUL. 2019. What are the signs of Alzheimer`s Disease?, **National Institute of Aging**, 2022.

YANG, H. *et al.* Benefits in Alzheimer's Disease of Sensory and Multisensory Stimulation. **Journal of Alzheimer´s Disease: JAD**, v. 82, n. 2, p. 463-484, 21 JUL 2021.

¹ Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

² Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil